

ҲИФЗИ ПИРИЯХҲО— КАФИЛИ ОЯНДАИ ОБИ ШИРИН

ҚОБИРОВ ИСЛОМИДДИН ХУШВАХТОВИЧ

Омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқи кафедраи “Фанҳои Гуманитари”-и
МҒТ”Колечи тиббии иҷтимоӣ шаҳри Бохтар”-и Вилояти Хатлон Ҷумҳурии Тоҷикистон

САИДҚУЛЗОДА САИДНЕЪМАТУЛЛО САИДҚУЛ

Омӯзгори фанни географияи кафедраи “Географияи иқтисоди ва Методикаи Таълими
География”-и Донишгоҳи Давлати Бохтар ба номи Носири Хусрав
Вилояти Хатлон Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннататсия: *Пиряхҳо яке аз унсурҳои муҳими табиат ба шумор мераванд. Онҳо манбаи асосии оби ширин буда, дар ташаккули иқлим ва таъмини ҳаёти инсон нақши калон доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари кӯҳсор дорои шумораи зиёди пиряхҳо мебошад ва онҳо барои иқтисодиёт ва экологияи кишвар аҳамияти бузург доранд.*

Пирях — ин қабати ғафси ях аст, ки аз барфи бисёрсолаи фишурдашуда ба вучуд омада, зери таъсири вазни худ оҳиста ҳаракат мекунад. Пиряхҳо асосан дар кӯҳҳои баланд ва минтақаҳои сард ташаккул меёбанд.

Калидвожа: *Аҳамияти экологӣ, Танзими иқлим, Тағлиди нерӯи барқ, Ҳарорати паст, Пирях, Бориши фаровони барф, Ҷомаи ҷаҳон.*

Аннотация: *Ледники-один из важнейших элементов природы. Они являются основным источником пресной воды и играют большую роль в формировании климата и обеспечении жизнедеятельности человека. Как горная страна, Республика Таджикистан имеет большое количество ледников, и они имеют большое значение для экономики и экологии страны. Ледник — это толстый слой льда, образованный многолетним уплотненным снегом, который медленно перемещается под действием собственного веса. Ледники образуются в основном в высоких горах и холодных регионах.*

Ключевое слово: *Экологическое значение, регулирование климата, выработка электроэнергии, низкие температуры, ледники, обильные снегопады, мировое сообщество.*

Abstract: *Glaciers are one of the most important elements of nature. They are the main source of fresh water and play an important role in shaping the climate and ensuring human life. As a mountainous country, the Republic of Tajikistan has a large number of glaciers, and they are of great importance to the economy and ecology of the country. A glacier is a thick layer of ice formed by long-term compacted snow, which slowly moves under its own weight. Glaciers form mainly in high mountains and cold regions.*

The key word: *Environmental importance, climate regulation, electricity generation, low temperatures, glaciers, heavy snowfall, global community.*

Пиряхҳо яке аз унсурҳои муҳими табиат ба шумор мераванд. Онҳо манбаи асосии оби ширин буда, дар ташаккули иқлим ва таъмини ҳаёти инсон нақши калон доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари кӯҳсор дорои шумораи зиёди пиряхҳо мебошад ва онҳо барои иқтисодиёт ва экологияи кишвар аҳамияти бузург доранд.

Пирях — ин қабати ғафси ях аст, ки аз барфи бисёрсолаи фишурдашуда ба вучуд омада, зери таъсири вазни худ оҳиста ҳаракат мекунад. Пиряхҳо асосан дар кӯҳҳои баланд ва минтақаҳои сард ташаккул меёбанд.

Пиряхҳо бо сабабҳои зерин пайдо мешаванд:

Ҳарорати паст;

Бориши фаровони барф;

Баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр.

Тоҷикистон зиёда аз 8 ҳазор пириях дорад. Калонтарин ва машхуртарин пириях — Пирияхи Федченко мебошад, ки дар қаторкӯҳи Помир ҷойгир аст. Дарозии он зиёда аз 70 км буда, яке аз бузургтарин пирияхҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад.

Пирияхҳои Тоҷикистон манбаи асосии дарёҳои калон, аз ҷумла дарёи Амударё мебошанд. Аҳамияти пирияхҳо дар инҳо зоҳир мегарданд:

Манбаи оби ширин – қисми зиёди оби дарёҳо аз обшавии пирияхҳо ҳосил мешавад.

Тавлиди нерӯи барқ – оби пирияхҳо барои нерӯгоҳҳои барқӣ обӣ истифода мешавад.

Танзими иқлим – онҳо ҳарорати муҳитро муътадил нигоҳ медоранд.

Аҳамияти экологӣ – барои нигоҳдории экосистемаҳо муҳиманд.

Тоҷикистон тайи бист соли охир рӯзномаи об ва иқлимо дар арсаи байналмилалӣ фаъолона пешбарӣ намуда, ҳамзамон бо ин, зарурати воқуниши феврию муштарақро ҷиҳати ҳифзи пирияхҳо таъкид мекунад. Бо дарназардошти аҳамияти масъалаи мазкур, бо ибтиқори Тоҷикистон дар асоси қатъномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 ҳамчун “Соли байналмилалӣ ҳифзи пирияхҳо” ва 21 март “Рӯзи ҷаҳонии пирияхҳо” эълон гардида, дар назди Созмони Милал Бунёди эътимоди байналмилалӣ оид ба ҳифзи пирияхҳо таъсис дода шудааст.

Дар шароити имрӯза гармшавии ҳарорати ҳаво, обшавии пирияхҳо, хушк шудани ҷашмаву дарёҷаҳои минтақаҳои аҳолинишин ва дигар пайомадҳои офатҳои табиӣ ба яке аз мушкилоти глобалӣ мубаддал гашта, ба иқтисодиёт ва ҳаёти мардуми осоиштаи дунё рӯз ба рӯз таъсири манфӣ мерасонанд. Ба ин муносибат дар соҳаи муносибатҳои экологӣ ҳамаи мушкилотҳои мавҷуда ба соҳаҳои алоҳида ҷудо карда мешаванд. Дар байни ин мушкилоти экологӣ, яке аз тамоюлҳои муосир ин мушкилии обшавии пирияхҳо ҳамчун манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ дар ҷаҳон мебошад.

Ҳамагон хуб медонанд, ки пирияхҳо–ин ганҷи нодири табиат ва манбаи ҳаёт барои тамоми мавҷудоти рӯи замин ба ҳисоб мераванд. Онҳо на танҳо зебоии нотақрори табиатро нишон медиҳанд, балки ҳамчун сарчашмаи асосии оби нӯшоқӣ ва обёрӣ барои одамони рӯи сайёра хизмат мекунанд. Имрӯзҳо бо тағйир ёфтани иқлими кураи замин ва гармшавии глобалӣ, пирияхҳо бо хатари ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардидаанд. Аз ин рӯ, ҳифзи онҳо яке аз муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонии муосир ба шумор меравад.

Доир ба ин масъала борҳо таҷрибаҳои ҷаҳонӣ собит намуданд, ки дар ҷараёни ҳалли мушкилотҳои мавҷудаи экологӣ бо мақсади устувории экологии танҳо як кишвари алоҳида ноил шудан имконнопазир аст. Дар ҳамин ҳол, барои ҷилавгирӣ аз мушкилоти экологӣ зарурат ба миён омад, ки яқоя бо тамоми кишварҳои минтақа ва тамоми ҷаҳон корҳои ташаббускор анҷом дода шавад. Аз ҷумла, масоили тағйири иқлим, камбуди оби ошомиданӣ, обшавии пирияхҳо ва таъмини амнияти экологии башар дар меҳвари паёмҳои солони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Бояд қайд намуд, давоми солҳои охир таъсири манфии гармшавии иқлим, тасодуфан обшавии пирияхҳо мушоҳида мегардад, ки метавонад оқибатҳои номатлуберо чун, тақсмоти нодурусти об дар обанборҳои сунъӣ, нерӯгоҳҳои барқӣ обӣ, киштзорҳо, маҳалҳои аҳолинишин ба миён орад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки пирияхҳо қариб 70%-и захираҳои оби ширини сайёро дар бар мегиранд. Онҳо дар раванди гардиши об, танзими ҳарорати иқлим ва таъмини об барои миллионҳо нафар нақши калидӣ мебозанд. Ба воситаи об шудани пирияхҳо, дарёҳо ва кӯлҳо бо об таъмин мешаванд. Дар кишварҳои кӯҳӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, пирияхҳо манбаи асосии об барои кишоварзӣ, нерӯгоҳҳои барқӣ ва оби нӯшоқӣ ба шумор мераванд.

Доир ба ҳифзи ганҷи бебаҳои табиат – пирияхҳо, барои таъмини ояндаи дурахшони инсоният Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21-декабри соли 2021 таъкид намуда буданд, ки: «Дар давоми чанд даҳсолаи охир дар кишвари мо қариб сеяки ҳаҷми умумии пирияхҳо аз байн рафт, ки зиёда аз 60 фоизи захираҳои оби минтақаи Осиёи Миёна аз он ташкил карда мешавад. Бо дарназардошти ин, кишвари мо дар яқоягӣ бо шарикони байналмилалӣ худ барои эълони соли 2025 Соли байналмилалӣ ҳифзи пирияхҳо, таҷлил намудани Рӯзи

умумичаҳонии ҳифзи пирияхҳо ва таъсиси Хазиначи байналмилалӣ ҳифзи пирияхҳо саъй дорад. Дар робита ба тағйирёбии иқлим, бисобиқа боло рафтани ҳарорати миёнаи сайёраи Замин ва оқибатҳои манфии ҳаёти инсон, олами набототу ҳайвонот ва пирияхҳои кишвар олимони моро зарур аст, ки дар ин минтақаҳо якҷо бо олимони тадқиқот, ва мониторинги доимиро ба роҳ монанд».

Доир ба ин масъалаи ташвишовари сайёра Роҳбари давлат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон 30-маи соли 2025 дар шаҳри Душанбе дар нахустин Конфронси байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба ҳифзи пирияхҳо таваҷҷуҳи қароркунандагонро ба масъалаи обшавии босуръати пирияхҳо, ки имрӯз ба як буҳрони глобалӣ замони мо табдил ёфтааст, қалб қарда, қоҳишҳои онро раванди ташвишовар дар таърихи инсоният арзёбӣ намуданд. Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тағйирёбии иқлим, қоҳишҳои бисобиқаи пирияхҳо ва оқибатҳои фоҷеабори он барои аҳолии сайёра бо таҳлилҳои андешароӣ намуда, зарур шумурданд, ки қоҳеаи қаҳонӣ барои дарёфти ҳалли ин мушкилот бояд талошу қўшиши муштарак ба ҳарч диҳанд.

Барои миллати тоҷик боиси хушнудист, ки бо дарназардошти аҳамияти масъалаи мазкур, бо ибтиқори Тоҷикистон ва пешниҳоди Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон қатъномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид қабул гардида дар он аз ҷумла:

- Соли 2025 ҳамчун “Соли байналмилалӣ ҳифзи пирияхҳо”;
- 21-март “Рӯзи қаҳонии пирияхҳо”
- Таъсиси фонди байналмилалӣ дар СММ барои мусоидат ба ҳифзи пирияхҳо;

Баргузори Конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пирияхҳо дар шаҳри Душанбе дар соли 2025 дарҷ гардидаанд.

Қатъномаи номбурда аҳамияти пирияхҳоро ҳамчун қўзӣ таркибии даври гидрологӣ ва таъсири қиддӣ обшавии босуръати онҳоро ба иқлим, муҳити зист, саломатии инсон ва рушди устувор қайд намудааст.

Ҳамзамон, дар ин санад таъкид шудааст, ки таъсири гармшавии глобалӣ боиси қоҳиши густурдаи криосфера шудааст, ки дар натиҷа устуворӣ дар минтақаҳои баландқўҳҳо қам шуда, миқдору мавсими маҷро ва захираҳои обро дар ҳавзаҳои дарёҳои барфу пирияхдор тағйир додааст.

Дар маҷмуъ, Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои муаззамии миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор дар соҳаи обу пириях эътироф шудааст. Боиси хурсандист, ки ташаббуси панҷуми кишвари мо дар соҳаи об аз қониби Маҷмаи Умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид бо қабули қатъномаи махсус тасдиқ шуд. Умед дорем, ки ташаббуси панҷуми кишварамон дар ҳифзи пирияхҳои қаҳонӣ нақши муҳимро мебозад.

Қоҳеаи қаҳони бояд хуб дарк кунанд, ки пирияхҳо дар ҳаёти инсоният ва табиат нақши бузург мебозанд:

- Манбаи асосии оби ширинанд.
- Таъминкунандаи оби дарёҳо ва чашмаҳо мебошанд.
- Миёнасоли иқлимро нигоҳ медоранд.
- Барои кишоварзӣ, энергетика ва истифодаи рӯзмарра заруранд.

Пирияхҳо як неъматӣ нодирӯ бебаҳои табиати мо ҳастанд. Агар имрӯз мо барои ҳифзи онҳо қара наандешем, ояндаи инсоният зери қарор мегирад. Аз ин рӯ, ҳар як шахс, қоҳеа ва давлат вазифадор аст, ки дар ҳифзи пирияхҳо саҳми худро гузорад. Мо бояд асло фаромӯш накунем, ки ояндаи мо аз об вобаста аст, ва об - аз пирияхҳо вобаста аст.

Аҳамияти пирияхҳо барои инсоният:

1. Манбаи оби тоза барои дарёҳо, чашмаҳо ва нӯшоқиҳо.
2. Танзимкунандаи иқлим — бо нигоҳ доштани сардӣ.
3. Нигоҳдори табиат — барои ҳайвонот ва набототи минтақаҳои сард.

Пешгирии тағйирёбии иқлим ва обшавии пирияхҳо дар сайёра масъалаи танҳо як кишвар нест. Ин офати сустҳаракаткунанда аст ва оқибат ба ҳама кишварҳо таъсири манфӣ мерасонад.

Итминон дорем, ки бо пешниҳодҳои ҷониби Тоҷикистон кишварҳои олам тадбирҳои заруриро барои нигоҳ доштани пирияхҳо ва тағйирёбии иқлим сари вақт амалӣ месозанд.

Ҳадафи конфронс таъкид намудани нақши муҳими пирияхҳо дар нигоҳдории мувозинати экологӣ ва зарурати иқдоми ғаврии ҷаҳонӣ барои боздоштани обшавӣ ва ақибнишинии пирияхҳо мебошад. Дар конфронси байналмилалӣ ба навоариҳои илмӣ, амалиёти муштарақ ва ҳамкориҳои сиёсӣ дар мубориза бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим тавачҷуҳи хосса зоҳир карда мешавад.

Ташкил ва баргузории нахустин Конфронси байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба ҳифзи пирияхҳо дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, аз 29 то 31 майи соли 2025 қадаме барои ояндаи дурухшони кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ заминае неке хоҳад гузорад. Ин ҳамоиши сатҳи ҷаҳонӣ бо ташаббуси бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҷалби тавачҷуҳи ҷаҳонӣ ба масъалаи обшавии босуръати пирияхҳо ва таъсири он ба иқлим, муҳити зист ва ҳаёти инсонҳо ташкил карда шуд, ки дар ин ҳамоиши сатҳи баланд беш аз 2500 коршиноси сатҳи баланд аз 80 кишвар, роҳбарони ҳайатҳои як қатор ҳукуматҳо, намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳо ва шарикони рушд, чамъ омаданд. Маврид ба зикри хос аст, ки барои инъикоси ин конфронс беш аз 450 хабарнигори васоити ахбори оммаи дохилу хориҷ, аз ҷумла 150 рӯзноманигор аз расонаҳои хориҷӣ иштирок намуда онро ба таври васеъ инъикос намуданд.

Хулоса, пирияхҳо сарвати бебаҳои табиат буда, барои ҳаёти инсон ва рушди иқтисодиёт аҳамияти бузург доранд. Барои Тоҷикистон онҳо манбаи асосии об ва нерӯ мебошанд. Аз ин рӯ, ҳифз ва омӯзиши пирияхҳо вазифаи муҳими ҳар як шаҳрванд ва ҷомеа мебошад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Китоби дарсии «Географияи Тоҷикистон».
2. Маълумотҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3. Энциклопедияи миллии Тоҷикистон.
4. Манбаъҳои илмӣ оид ба тағйирёбии иқлим.